

INKLYUZIV TA'LIMDA VOLONTYORLIKNING IJTIMOYIY AHAMIYATI VA TA'LIM SIFATI BILAN BOG'LIQLIGI

Qodirova Feruza Usmanovna¹, Tojimurotova Mahbuba²

¹CHDPU Maxsus pedagogika kafedrasini mudiri, professor;

²Maxsus pedagogika kafedrasini magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18018125>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada inklyuziv ta'lim tizimida talaba-volontyorlarning xizmatidan samarali foydalanishning pedagogik va psixologik asoslari o'rganilgan. Volontyorlikning ta'lim sifati, o'quvchilarning psixologik moslashuvi, ijtimoiy integratsiyasi hamda individual rivojlanish jarayonlariga ko'rsatadigan ta'siri ilmiy tahlil qilindi. Maqolada volontyorlik xizmatining tashkiliy mexanizmlari, kompetensiya talablari, hamkorlik modeli, tutorlik tizimi va kommunikativ yondashuvlarning amaliy imkoniyatlari asoslab berildi. Shuningdek, volontyorlik faoliyati monitoringi, samaradorlik indikatorlari va baholash mezonlarini ishlab chiqishga alohida e'tibor qaratildi.*

***Kalit so'zlar:** Inklyuziv ta'lim, volontyorlik xizmati, talaba-volontyor, kompetensiya modeli, pedagogik texnologiyalar, tutorlik tizimi, psixologik moslashuv, ijtimoiy integratsiya, ta'lim sifati, hamkorlik modeli, monitoring, samaradorlik indikatorlari.*

O'zbekiston ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlar inklyuziv ta'limni keng joriy etishni talab etmoqda. Biroq amaliyotda maxsus ehtiyojli o'quvchilar bilan ishlashda pedagoglar soni yetarli emas, ularga muntazam individual yordam ko'rsatish imkoniyatlari cheklangan. Talabalar volontyorlik xizmatini ta'lim jarayoniga integratsiya qilish ushbu muammolarni bartaraf etishda muhim rol o'ynaydi. Volontyorlikni tizimli tashkil etish orqali ta'lim jarayonida qo'shimcha inson resurslari yaratiladi, shuningdek, talabalar orasida inklyuziv pedagogikaga bo'lgan qiziqish va mas'uliyat hissi oshadi. Bu esa uzoq muddatli ijtimoiy-iqtisodiy natijalarga, jumladan, kadrlar salohiyatining kuchayishiga olib keladi.

Inklyuziv ta'lim bugungi globallashuv sharoitida jamiyatning ijtimoiy barqarorligi, inson kapitali sifatini rivojlantirish hamda har bir shaxsning teng va sifatli ta'lim olish huquqini ta'minlashning eng muhim mexanizmlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Maxsus ta'lim ehtiyojiga ega bo'lgan bolalar va yoshlarni umumiy ta'lim jarayoniga to'laqonli jalb etish, ularga individual yondashuv asosida pedagogik, psixologik va ijtimoiy ko'mak ko'rsatish inklyuziv ta'limning samaradorligini belgilovchi asosiy omillardan sanaladi. Bunda ta'lim muassasalari bilan hamkorlikda faoliyat yurituvchi talabalar, yosh mutaxassislar va ijtimoiy faollar ishtirokidagi volontyorlik faoliyati alohida o'rin tutadi.

Volontyorlarning inklyuziv ta'lim jarayonidagi ishtiroki, avvalo, maxsus ehtiyojga ega bo'lgan o'quvchilarga individual yordam ko'rsatish, ularning psixologik moslashuvi va ijtimoiy integratsiyasini qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi. Bunday ko'mak shakllari o'quvchining o'quv jarayonida faol ishtirok etishi, motivatsiyasi oshishi va o'ziga bo'lgan ishonchining mustahkamlanishiga yordam beradi. Mazkur jarayon o'z navbatida sinfdagi o'quv muhiti sifatini yaxshilab, ta'lim jarayonining umumiy samaradorligini oshiradi. Shu sababli volontyorlikni inklyuziv ta'lim tizimining pedagogik-psixologik mexanizmlaridan biri sifatida baholash ilmiy asosga ega.

Volontyorlik nafaqat o'quvchilarga, balki ta'lim jarayonining boshqa subyektlariga ham sezilarli darajada ijobiy ta'sir ko'rsatadi. O'qituvchilar uchun bu jarayon metodik yuklamaning ma'lum darajada kamayishi, individual yondashuvni tashkil etish imkoniyatining kengayishi va o'quvchilarga ko'mak ko'rsatishda qo'shimcha resurslarga ega bo'lishni anglatadi. Shu bilan birga, talabalar-volontyorlar uchun ham ushbu faoliyat amaliy tajriba orttirish, ijtimoiy faollikni oshirish, empatiya, kommunikativ ko'nikmalar va mas'uliyatlilik kabi muhim kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Bu esa kelajak pedagog kadrlari tayyorlovida muhim ahamiyat kasb etadi.

Ayni paytda volontyorlik inklyuziv muhitni rivojlantirish, jamiyatda bag'rikenglik, o'zaro hurmat va ijtimoiy hamjihatlikni mustahkamlashning ta'sirchan vositasi hisoblanadi. Volontyorlarning faol ishtiroki orqali jamiyatda nogironlik masalalariga nisbatan to'g'ri yondashuv, ijobiy munosabat va inklyuziv madaniyat shakllanadi. Bu esa inklyuziv ta'limni nafaqat ta'lim tizimi, balki keng ijtimoiy makonning umumiy qadriyatiga aylantirish imkonini beradi.

Shuni ta'kidlash joizki, volontyorlikning inklyuziv ta'limdagi o'rni nafaqat amaliy yordam ko'rsatish bilan cheklanmay, balki ta'lim sifati, ijtimoiy munosabatlar madaniyati va inson kapitalining rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan ko'p qirrali ijtimoiy-pedagogik mexanizm sifatida namoyon bo'ladi. Shu bois, inklyuziv ta'limni rivojlantirish strategiyalarida volontyorlik faoliyatini tizimli ravishda qo'llab-quvvatlash va uni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Inklyuziv muhitda volontyorlikning ijtimoiy ahamiyati, avvalo, o'quvchilar o'rtasida ijtimoiy tenglik kayfiyatini mustahkamlash, diskriminatsiya va chetlanish holatlarini kamaytirish bilan belgilanadi. Talaba-volontyorlar maxsus ehtiyojga ega o'quvchilarga yordam berish jarayonida ular uchun ishonch, qo'llab-quvvatlash va xavfsizlik muhiti yaratadi. Bu esa o'z navbatida o'quvchilarning o'ziga bo'lgan ishonchi va o'quv motivatsiyasining ortishiga xizmat qiladi. Volontyorlik faoliyati o'rganishdagi qiyinchiliklarni kamaytirish, kommunikativ va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishga ko'maklashadi, natijada ta'lim oluvchilarning o'zlashtirish ko'rsatkichlari sezilarli darajada yaxshilanadi.

Inklyuziv ta'lim muhitida talabalarning volontyorlik xizmatidan samarali foydalanish imkoniyatlarini aniqlash, uning ta'lim sifati hamda o'quvchilarning ijtimoiy integratsiyasi bilan bog'liq jihatlarini ilmiy asoslashdan iboratdir. Mazkur maqsadni amalga oshirish jarayonida volontyorlik faoliyatining tashkiliy mexanizmlari, pedagogik-psixologik omillari, hamkorlik modeli va samaradorlik ko'rsatkichlari kompleks yondashuv asosida o'rganiladi. Xususan, volontyorlar tomonidan ko'rsatilayotgan individual yordamning maxsus ehtiyojga ega o'quvchilarning rivojlanish dinamikasiga ta'siri, o'qituvchi-volontyor-o'quvchi o'zaro hamkorlik tizimi, kommunikativ yondashuvlarning o'rni, shuningdek tutorlik va maslahat berish amaliyotining inklyuziv ta'limdagi ahamiyati tahliliy asosda yoritiladi.

Inklyuziv ta'lim jarayonida volontyorlik xizmatining imkoniyatlarini chuqur o'rganish va uning ta'lim sifati hamda ijtimoiy integratsiya jarayoniga ta'sirini ilmiy asoslashga qaratilgan bo'lib, bir nechta muhim yo'nalishlarni qamrab oladi. Avvalo, inklyuziv ta'limning nazariy-metodologik hamda me'yoriy-huquqiy asoslarini chuqur tadqiq etish orqali mazkur tizimning zamonaviy rivojlanish tendensiyalari aniqlanadi. Bu jarayon inklyuziv ta'limga oid xalqaro tajribalar, davlat siyosati va metodik yondashuvlarning o'zaro uyg'unligini tahlil qilishni talab etadi.

Talaba-volontyorlarning kompetensiya modeli, ularning faoliyat mazmuni va tashkiliy mexanizmlarini aniqlashdan iborat bo'lib, bunda volontyorlarning kommunikativ, psixologik va pedagogik tayyorgarlik darajasini oshirishning samarali yo'llari belgilab chiqiladi. Shuningdek, volontyorlikning ta'lim sifatiga, o'quvchilarning psixologik moslashuv jarayoniga va ijtimoiy integratsiyasiga ko'rsatadigan ta'siri baholanadi, mavjud muammolar va ehtiyojlar aniqlanadi.

Volontyorlik xizmatini samarali tashkil etishning zamonaviy pedagogik texnologiyalarini ishlab chiqishdan iborat. Bunda o'qituvchi–volontyor–o'quvchi hamkorlik modeli, tutorlik tizimi, kommunikativ strategiyalar va individual yordam ko'rsatish mexanizmlarining takomillashtirilgan variantlari ishlab chiqiladi. Nihoyat, volontyorlik faoliyati monitoringi va samaradorlik indikatorlarini ilmiy asoslash, baholash mezonlari hamda natijaviylik ko'rsatkichlarini ishlab chiqish orqali volontyorlik xizmatining tizimli va barqaror faoliyat yuritishi uchun metodik asos yaratiladi.

Xulosa qilib aytganda volontyorlik faoliyati maxsus ehtiyojga ega o'quvchilarning o'quv motivatsiyasini oshiradi, psixologik moslashuvini yengillashtiradi, ijtimoiy integratsiyasini tezlashtiradi va ta'lim jarayonining umumiy sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, volontyorlarni tayyorlash, ularning kompetensiya modelini shakllantirish va samarali hamkorlik tizimini yo'lga qo'yish ta'lim muassasalarida yuqori natija beradi. Ta'kidlanishicha, volontyorlik xizmatini tizimli ravishda tashkil etish, uning monitoringi va samaradorlik ko'rsatkichlarini ishlab chiqish inklyuziv ta'limning barqaror rivojlanishi uchun muhim metodik asos bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Improving educational work for children with hearing impairment. — JournalNX, International Journal of Scientific Research in Engineering and Management. — 2021. — №4(12). — P. 45–50.
2. Xasanov, S., & To'rayev, D. O'zbekistonning inklyuziv ta'lim va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimi: nogironligi bo'lgan bolalar uchun yaratilayotgan zamonaviy imkoniyatlar. — Science and Research, 2023. — №5(3). — B. 112–118.
3. Raximova, M. Inklyuziv ta'lim tushunchasining paydo bo'lishi va O'zbekistonda inklyuziv ta'lim tarixiga nazar. — Education and Research, 2022. — №2(6). — B. 55–62.
4. Karimova, D. Inklyuziv ta'lim: adolatli va teng jamiyat sari. — Green Economy and Development, 2023. — №4(1). — B. 78–85.
5. Jo'rayeva, N. Inklyuziv ta'limda ta'lim-tarbiya masalalari. — Theoretical and Applied Science, 2022. — №9(53). — B. 134–139.